

«KUTADGU BILIG» SHÍĠARMASÍNÍN PEDAGOGIKALIQ QÁSIYETI

Uzaxbayev Axmet G`aypbayevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti jeke izleniwshisi, Nókis qalası

Annotaciya: Bul maqalada “Kutadgu bilig” shıġarması haqqında sóz etilip, ondaqı tálim-tárbiyat, etikalıq normalar, iygilikli isler hám olardıń jaslar tárbiyasındaǵı ornı, áhmiyeti ashıp beriledi. Hár bir pikirler ilimpazlardıń kóz qaraları menen dálillengen.

Gilt sózler: Kutadgu bilig, etika, estetika, tálim-tárbiya, kámil insan.

Tálim-tárbiya tek tálim mákemelerinde ğana emes, al birinshi náwbette shańaraqta qáiplesip baradı. Atap aytqanda, máhállede, doslar, aġayın-tuwısqanlar sheńberinde. Tárbiya boyınsha mektep hám shańaraqtı bir-birine kómekshi retinde úyrenip bolmaydı. Tálim-tárbiyaǵa tiyisli jaratılǵan dóretpelerdiń tiykarǵı ózegi insaniylik, insandı kótermelew ideyası sanalǵan. Bul ideyanı, yaǵnıy adamgershilik ideyasın ámelge asırıwdıń tiykarǵı quralları retinde joqarı etikalıq ádetler, insaniy munasábetler hám páziyetlerdi qarar taptırıwǵa alıp keliwshi tálim-tárbiyanı ámelge asırıw áhmiyetli másele etip qoyılǵan. Bilimlendiriwge tiyisli- ádeplilik, ruwxıy tárbiyaǵa qaratılǵan dóretpelerde insannıń ruwxıy kámalǵa jetiwinde joqarı moralǵa iye bolıw ilimin iyelewi tiykarında ğana ámelge asıwı múmkin, degen ideya ilgeri surilgen.

Orta ásirlerde sawat úyretiw «Quran» hám «Hádis»lerdi úyreniw hám olardaǵı kórsetpelerdi ózlestirip alıw menen birge alıp barılǵan. Soǵan kóre, «Quran» hám «Hádis»lerdegi pándu-násiyatlar hám ilimpazlar, hám jazıwshılardıń dóretywshiligine tásir etken. Hádislerdiń tásirine sebep ulıwma insaniylik pazıyetlerge ayrıqsha pát berilgen. Olarda ilgeri surilgen páziyetleri: hadallıq, saqawat, saqıylıq, mehir-múriwbet, uyat, ilim izlew, mámile qaǵıydaları, etika kriteriyaları hám basqalar óz sawleleniwın tapqan hám shıǵıs ádebiyatına, atap aytqanda, bilimlendiriwge tiyisli-etikalıq dóretpelerge tásir etpey qalmaǵan. Bunday dóretpeler bizge ásirler asa miyraslar bolıp kelgen[4;71].

Házirgi zaman tálim-tárbiyası, Jańa Ózbekstannıń búgingi rawajlanıwı, milliy mánawiyatımız áne sol miyraslardan azıqlansa, onıń eń jaqsı betlerin, qaǵıydaların qabil qılsa, óz aldına qoyǵan maqset-wazıypaların, rawajlanıw strategiyamızda belgilep qoyılǵan wazıypalardı orınlawda úlken jeńislerge erisiwimizge gúman joq. Sebebi olar ádepnaması, ibratnaması shańaraqta balalardı hár tárepleme tárbiyalaw, kámalǵa jetkiziw, mánawiyatımızdıń ústini bolǵan iyman – isenimimizdiń pútin bolıwın, biybaha qádiriyatlarımızdıń qádirleniwinin girewi bolıp tabıladı. Buǵan baylanıslı biz, álbette, materiallıq hám ruwxıy, mádeniy miyrasımızǵa ózleriniń kútá úlken úleslerin qosqan ullı danıshpan oyshılarımız Beruniy, Farobiy, Ibn Sino, Mahmud Koshǵariy hám basqalardıń dóretywshiligini úyreniw, olardıń milliy tárbiyamızǵa pát bergeni miynetlerin tereńnen uǵınıp, analiz qılıw keleshek áwlad ushın úlken tálim-tárbiyalıq áhmiyetke iye bolıp tabıladı. Bul dizbekte Yusuf Xas Xajibtiń atın da maqtanısh penen tilge alıw múmkin. Olardıń hár biri tek ózbek milliy tálim- tárbiyasına ğana emes, al jáhán civilizaciyasınıń rawajlanıwına da tiyisli úlesin qosqan óz dáwiriniń jetik oyshılı, tereń bilimli, danıshpan tulǵaları bolǵan. Atap aytqanda, Yusuf Xas Xajibtiń “Qutadgu bilig” shıġarması sol jolda jaratılǵan eń jaqsı ğáziynelerden biri bolıp tabıladı. SHayır aytqanıday, dóretpе:

Bastan aqırına shekem danalar sózi,

Bolǵanday dizilgen marjan sıyaqlı ózi.

Bizniń xalqımız sonday etikalıq-didaktikalıq, kórkem ádebiyatqa baylanıslı - enciklopediyalıq shıǵarması bar ekenliginen hár qansha maqtansa arızıydı. “Qutadǵu bilig” - baxıt hám saadatqa jetkeriwshi bilim, tálim degen mániستی ańlatadı. Solay eken, dóretpе atınan da onıń pándu-násiyatları, tálim-tárbiyaǵa tiyisli, hár tárepleme kámil insandı tárbiyalaytuǵın jetik tálimlik dóretpе ekenligi ayqın kórinip turıptı. “Qutadǵu bilig” - XI ásir sóz kórkem óneriniń kemde-kem ushraytuǵın úlgisi bolıp, onda óz dáwiriniń aldınǵı sociallıq-siyasiy, ruwxıy-ádeplilik máseleleri kórkem ayılǵan, túrkiy xalıqlar tariyxı, mádeniyatı, ilimi, úrp-ádet hám dástúrleri, turmıs tárizi, qádiriyatları jóninde tolıq maǵlıwmat berilgen. SHıǵarmada ilgeri súrilgen ádeplilik páziyletlerdi sanap ótiw alimniń tálim-tarbiya, etika máselelerin qaysı dárejede tereń bilgenligi ádalát, isenim, sadıqlıq, kishi peiyillik, shiyrin sózlik, saqawat, mártlik, húrmet hám sıylasıq, isbilermenlik, aqıl-ziyreklik, hadallıq, qayırılıq sıyaqlı páziyletler ulıǵlanadı. “Qutadǵu bilig”te baslı máselelerden biri kámil insandı tárbiyalaw bolıp tabıladı. Yusuf Xas Xajib bul shıǵarması arqalı óz názerinde eń kámil, jámiyettiń sol dáwirdegi talaplarına juwap bere alatuǵın insandı qanday kórgen bolsa, sol tiykarda óz principlerin aytadı. Mine sonday etikalıq máselelerden biri shańaraq hám perzent tárbiyası máselesi bolıp tabıladı. Bul ulıwma insanıyılıq etikalıq normaǵa SHıǵıs etikasına áhmiyet berip kelgen. SHıǵıs xalqınıń ullı dástúrin, shańaraqlıq turmısın, turmıs tárizi hám tárbiya usılların tereń bilgen shayır usı áhmiyetli etikalıq mashqalanı ayırıqsha filosofiyalıq talqılaydı.

Yusuf Xas Xojibtiń pikirinshe, hár bir insan jámiyetke múnásip bolıp kámal tabıwı kerek. Onıń ushın, ol tuwılǵan kúninen baslap kerekli tárbiyanı alıwı tiyis. Perzentler tárbiyası asa erte baslanıwı shárt. Sonda ǵana olardıń orınsız minez-qulqlarına beriliwiniń aldı alınadı. Yusuf Xas Xajibtiń usı shıǵarması insandı hár tárepleme kámalǵa jetkiziwdiń barlıq máseleleri óziniń kórkem sáwleleniwın tapqan iri bilimlendiriwge tiyisli-etikalıq dástan bolıp tabıladı.

Alim insandı kámalǵa jetiwi ushın tómendegilerdi názerde tutadı :

1. Intellektual kámalǵa jetken-bilim hám ziyreklikke iye bolıw.
2. Mánawiy kámalǵa jetken.
3. Fizikalıq kámalǵa jetken.

Yusuf Xas Xajib insanıń kámalǵa jetiwiniń jol-jobaları, usılları, ilajların joqarı kórkem uqıp penen kórsetip beredi. Sol sebepli de bul dóretpе óziniń ilimiy, bilimlendiriw, tárbiyalıq áhmiyeti menen kúta úlken bolıp tabıladı. Sonıń ushın da Yusuf Xas Xajibtiń “Qutadǵu bilig” dástanı túrkiy xalıqlar ádebiyatı tariyxında zárúrli orın iyelegen eń jaqsı ǵáziyne dóretpelerden biri dep tán alınadı.

Joqarıda atap ótilgen ullı oyshıllardıń miyrasları ilimiy-teoriyalıq tárepten úyrenilgen hám úyrenilmekte. Turmıstıń mazmunın tuwrı túsindiriw, perzentlerge tuwrı ádep-ikramlıqtı úyretiw, iygiliqli jumıslarǵa ádetlentiriw belgilengen. SHıǵarmada barkedal áwlad tárbiyası hám túrli jaman illetlerden jıraq tutıw yamasa ajratıw boyınsha bir qatar tárbiya metodları, usıl hám quralları keltirip ótilgen. Úgit-násiyaat qılıw, ibrat-órnek kórsetiw, xoshametlew hám qaralaw sıyaqlı metodlardı xalqımız ásirler dawamında qollanıw kelgen bolıp, onıń tómendegi unamlı formaları: túsindiriw, úyretiw, shınıǵıw isletiw, jaqsı pazıylet hám jumıslarǵa úndew, meyillik bildiriw, maqtaw, algıs aytıw, pátiya beriw, tilek tilew, sıylıqlaw, sıylaw, isenim

bildiriw, aqlaw, wásiyat qılıw sıyaqlı tálim metodları hám quralları jaslar tárbiyasında zárúrlı orın iyeleydi.

Yusuf Xas Xajibtiń “Qutadǵu bilig” shıǵarmasında insan kámalı máselesi oraylıq másele bolıp esaplanadı. Usı shıǵarmada insanniń jámiyet hám turmısında tutqan ornı, minnet hám wazıypaları haqqındaǵı máseleler ayrıqsha tárzde bayan etiledi. “Qutadǵu bilig”ti izertlewshilerden biri B. Tuxlievtiń atap kórsetkenindey, Yusuf Xas Xajib “Kámil insan haqqında aytar eken, kámalǵa jetkeniń bir qatar belgilerin kórsetip ótedi. Olardıń eń tiykarǵısı ayrıqsha shaxstıń óz mápleri, jeke tilekleri sheńberin jarıp shıǵıp, basqalardıń ǵamı, xalıqtıń táshwishi menen jasawı, kópshiliktiń mápi ushın belsendi bola biliwdir”. Haqıyqattan da miynettiń hár bir baytı insandı tárbiyalawǵa, onı kámillik tárepke jetelewge qaratılǵan. Bunda oqıtıwshı juwapkershilikti sezgen halda, shıǵarmanı sabaq processinde oqıwshılardı turmıs penen baylanıstırıp túsindirse, sabaq procesi, álbette, qızǵın boladı. Ádebiyat turmıs sabaǵı bolıp tabıladı. Ondaǵı keltirilgenlerdi balalardıń ómiriniń hár iskerlik tarawı menen baylanıstırıp úyretsek, nur üstine nur boladı. Tárbiya shańaraqtan baslanadı, tuwrı. Lekin ol tálim dárgayında taǵı da pisib, ısılıp baradı. Bala tárbiyasında tálim ortalıǵı salmaqlı orın tutadı. Yusuf Xas Xajibtiń shıǵarması tek sol dáwirdiń gana emes, al búgingi kún ushın da tereń áhmiyetke iye boladı. Shıǵarmadaǵı násiyatlar jıllar dawamında óz salawatın, áhmiyetin joǵaltpay kelmekte. Biz insanlarǵa bunday didaktikalıq máselelerdi ózinde jámlegen dóretpeler mudamı kerek.

Yusuf Xas Xajib tálim hám tárbiyanıń tıǵız baylanıslı halda bolıwın usınıs etedi, ul balalardıń bir neshe kórkem óner túrin hám ónerlerdi túwel úyreniwı kerekligin aytıp, bul olardıń keleshek turmısları, jámiyettiń rawajlanıwı ushın kerek deydi. Yusuf Xas Xajib intellektual tárbiyanıń biyik poziciya tutıwın uqtıradı.

Avtor tárbiyanıń barlıq túrleri óz-ara uyǵın bolıwın talap etedi. Sonda ǵana insanniń aqılıy barksámal, fizikalıq jetik, etikalıq, ruwxıy bay bolıwına isenedi. Perzentlerge túrli bilim hám ónerler úyretiw, olardı gózzal minez-qulıqlı etip er jetkiziw ata-ananıń minneti. Yusuf Xas Xajib tárbiyada úlkenlerdiń úlgisi, ata-babalar tárbiyası óz aldına, ayrıqsha áhmiyetke iye ekenligin aytıp ótedi.

Yusuf Xas Xajibtiń “Qutadǵu bilig” shıǵarmasında insan kámalı máselesi oraylıq másele bolıp esaplanadı. Usı shıǵarmada insanniń jámiyet hám turmısında tutqan ornı, minnet hám wazıypaları haqqındaǵı máseleler ayrıqsha tárzde bayan etiledi. Ullı oyshıl Yusuf Xas Xajib “Qutadǵu bilig” kitabınıń dástúriy baslamasınan keyin-aq insanniń haqıyqıy baxtı bilimde ekenligin aytadı. Ol ilim, ziyrekliktiń áhmiyeti haqqında oylaw menen birge oǵan bólek baplar da arnalǵan. Lekin alım tek ilim-bilimniń áhmiyetin kórsetip ǵana qalmaqtdı, ol bilim hám ziyrekliktiń ámeliyattaǵı ornın da jarıtıp beredi.

Avtor bilimdi ullı, oqıwdı biyik dep táriypleydi. Sebebi ziyrek insan ullı boladı, bilimli kisi biyik boladı, dep ilimli kisilerdi tıp taypadaǵı adamlarǵa qosadı. Alım iygilikli islerdiń barlıǵı ilim sebepli ámelge asırılıwın aytadı. Sol dáwirde-aq alım “Bilim hátte aspan tárepke jol ashar” dep boljaw etedi. Ol dúnyada adam payda bolǵan eken, tek bilimli insanlar ǵana iygilikli is etip, ádalatlı siyasat júrgizip kelgen, áne sol bilim hám ziyrekligi sebepli adamlar haramlıqtan páklengenligin táriypleydi. Hátte húkmdarlar da jurttı, mámleketti aqıl, ilim, ziyreklik penen basqarsa, el-jurt párawan boladı, toq hám tınısh turmıs keshiredi, deydi. Ol kúsh hám quraldı aqıl hám bilimnen keyingi ekinshi orınǵa qoyadı.

Yusuf Xas Xajib takabbirlik, maqtanshaqliq, gardiyiwge kishiyeillik, dilwarliq, alpaysimliqtı qarsı qoyadı. Sonın menen birge, ameldarlarğa qále ülken, qále kishi bolsın, biyik saqıylıq, reyimli bolıw tın pazıylet ekenligin uqtıradı. Insannın haqıyqıy baylıgı onın kóz hám kewiliniń toqlıgı dep baha beredi. Ashkózlıq, jebirlik insanda paraxorlıq sıyaqlı jaman illettiń tamır atıwına alıp keledi, deydi.

Yusuf Xas Xajib óz shıgarmasında mámleket hám huqıq haqqındağı kózqarasları menen ilim-pán rawajlanıwına da múnásip úles qostı. Ol orta ásirler sharayatında ilimniń rawajlanıwı, adamgershilik, ádalat hám haqıyqat ideyalarınıń jeńisi ushın gúresip, pútkil insanıyat mádeniyatınıń rawajlanıwında zárúrli rol oynadı. Bul haqqında H. Babaev hám Z. Gofurovlarning tómendegi pikirleri itibarğa ılayıq bolıp tabıladı: “Yusuf Xas Xajib Orta Aziya xalıqları ruwxıylıq hám aǵartıwshılıgı haqqında táliymatlarınıń payda bolıwı hám rawajlanıwı tariyxında ayırıqsha poziciyaǵa iye bolǵan ullı oyshıldur. Onın ruwxıylıq -aǵartıwshılıq, ádep-ikramlıq, tálim hám tárbiya haqqında qaldırǵan ilimiy-filosofiyalıq miyrasları hám táliymatı Ózbekstan mámleket gárezsizliginiń ruwxıy tiykarların bekkemlewde, milliy ózligimizdi tanıwımızda, gárezsizlik ideologiyasın qalıplestiriwde úlken áhmiyetke iye bolmaqta”[3;225].

Oraylıq Aziya xalıqları tariyxında óshpes iz qaldırǵan jámiyetlik hám mámleket ǵayratkeri, oyshıl Yusuf Xas Xajibtiń siyasiy- huqıy kózqarasların úyreniw, onın búgingi künde de óz áhmiyetin joǵaltpaǵan ideyalarınan [1;81] jańa Ózbekstandı rawajlandırıw, Úshinshi Renessanstı qurıw hám bekkemlewde sin kózqarastan paydalanıw, olardan er jetip kiyatırǵan jetkinshekti xabardar qılıw, ózlikti ańlaw mámleket siyasatı dárejesine kóterilgen Ózbekstan Respublikasında ayırıqsha ruwxıy - aǵartıwshılıq hám ámeliy áhmiyetke iye boladı. Oyshıl adamlardı oylap shańaraq qurıwdan baslap, perzent tárbiyalaw, shańaraqtıń materiallıq támiynatın júrgiziwge shekem bolǵan eń iygiliqli zárúrli wazıypalardı birme -bir aytadı. Yusuf Xas Xajibtiń ózi adamlarǵa múnasibette ortadármiyan jol tutıwdı usınıs etedi. Sonda dos dushpanǵa aylanbaydı, iygiliqli isler ámelge asıp baradı, dep tálim beredi[1;82].

“Qutadǵu bilig”te taǵı jumbaqlardı sheshiw usıllarınan da paydalanılǵan. Bul usıl oqıwshını shıgarmarǵa qızıqtıradı, onı oqımısli etedi. Házirgi dáwirde bul mashqalalı tálim dep júritiledi. Biraq tárbiya hám tálim miyraslarımızda jumbaq-mashqalalı tálim ayırıqsha ózgeshelikke iye. Mısalı, shıgarmadaǵı Kuntuǵmish (Elig) menen Aytoldınıń tartısın alaylıq. Bul tartısta alım tómendegi pikirdi ilgeri súredi: Elig Aytoldıǵa orın bergende otırmaǵanı, “xan janında maǵan orın joq”,- degen edi. Jerge top qoyǵanı hám oǵan otırǵanı menen Aytoldı - mámleket top sıyaqlı turaqlı emes, bir orında turmaydı, degeni. Elig oǵan qaraǵanında kózin jumıp alǵanı - mámleket te soqır kisi sıyaqlı boladı, kimge ilesse, oǵan qattı jabısıp aladı, degen edi. Júzin jasırǵanı bolsa, barlıq qılmıslarım - yaǵnıy baylıq japa, oǵan isenbe, degeni, dep adam baylıq hám baxıtqa quwanıp ketpewi, olardan quwanıp, artıqsha esirip ketpay, kerisinshe, ózin abaylawı, jıynalǵan zatları normasında jumsawı, biydáwlet bolıp, ishkilikke berilmewi, artıqsha tógip-shashpawı kerek dep kórsetedi [2;142].

Juwmaqlap aytqanda, Yusuf Xas Xajibtiń bul shıgarması insandı hár tárepleme kámalǵa jetkiziwde úlken aǵartıwshılıq, tálim-tárbiyalıq xarakterge iye etikalıq shıgarma bolıp tabıladı. Sol sebepli de bul dóretpе óziniń ilimiy, bilimlendiriw, tárbiyalıq áhmiyetin biziń dáwirimizge shekem saqlap kelmekte.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Абдурахмонова Барнохон Муҳаммаджоновна Таълим босқичларида «Кутадғу билиг» асарини ўрганишнинг ўзига хос хусусиятлари. Т.: Фан, 2015,-Б.82
2. Ахметова А.К. Педагогические взгляды Юсуфа Хас Хаджиба Баласагунского (по поэме «Кутадгу билиг»). Т.: Янги аср авлоди.2010,-Б.142
3. Boboev H., G'ofurov Z. O'zbekistonda siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy ta'limotlar taraqqiyoti. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2001, 225-b.
4. Қарақалпақ халқының этнопедагогикасы. Нәкіс «Билим» 1998,-Б.71

